
A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NO ÂMBITO EDUCACIONAL.

Ciências Humanas, Educação, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 22/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8370794

Leandro Moreira Maciel¹

RESUMO

O presente artigo tem como principal objetivo investigar a influência da tecnologia causada no âmbito educacional. Foi diagnosticado que, diante da evolução tecnológica em que estamos vivendo, esse fenômeno vem alterando a vida dos indivíduos tanto nos aspectos sociais quanto culturais, com esses fatores em evidência, a escola também não deve estar alheia aos avanços, sendo necessário também se adequar à essa realidade. A problemática realiza o seguinte questionamento: como a tecnologia favorece o desenvolvimento da aprendizagem do indivíduo em um âmbito educacional? O objetivo geral foi pesquisar as influências das tecnologias nesses processos de aprendizagem. A metodologia empregada se caracteriza como bibliográfica de abordagem qualitativa. Portanto, acredita-se que o professor não pode ser substituído por qualquer recuso tecnológico, mas é a aliança entre o professor e esses recursos que é capaz de beneficiar e enriquecer o aprendizado do aluno, inovando o espaço escolar, permitindo ao docente desenvolver e melhorar suas ações pedagógicas e, gerando assim, um ensino de maior qualidade.

Palavras-Chaves: Tecnologia; Educação; Aprendizagem.

SUMMARY

The main objective of this article is to investigate the influence of technology in the educational sphere. It was diagnosed that, given the technological evolution in which we are living, this phenomenon has been altering the lives of individuals in both social and cultural aspects, with these factors in evidence, the school should also not be oblivious to advances, and it is also necessary to adapt to the this reality. The problem raises the following question: how does technology favor the development of individual learning in an educational context? The general objective was to research the influences of technologies on these learning processes. The methodology used is characterized as bibliographic with a qualitative approach. Therefore, it is believed that the teacher cannot be replaced by any technological resource, but it is the alliance between the teacher and these resources that is capable of benefiting and enriching student learning, innovating the school space, allowing the teacher to develop and improve their pedagogical actions and, thus, generating higher quality teaching.

Keywords: Technology; Education; Learnin.

1. INTRODUÇÃO

O avanço da tecnologia nas últimas décadas tem ganho um forte crescimento, impactando deste modo a vida do indivíduo em diversas áreas, tanto pessoal quanto no mercado de trabalho. À vista disso, essas transformações vêm interferindo o modo de pensar e refletir das pessoas, e sem dúvida refletindo à educação, permitindo novas maneiras de desenvolver o saber e a construção do conhecimento.

Essa pesquisa tem por viés investigar os recursos tecnológicos, pois se os mesmos forem corretamente integrados pedagogicamente no âmbito educacional, poderemos obter uma transformação de qualidade no ensino. Para Dullius e Quartieri (2005, p.3):

Os recursos tecnológicos e o computador precisam ser vistos como uma possibilidade de representar o conhecimento e buscar novas alternativas e estratégias para compreender a realidade, criar diferentes formas de aprendizagem e de ensino como auxílio da tecnologia, numa proposta pedagógica que tenha como centro o aluno e suas necessidades de aprendizado.

Um dos objetivos do uso apropriado das tecnologias, em uma abordagem que promova a construção de conhecimento, é chamar o interesse do aluno instigando-o, fazendo com que ele se interesse e busque por conhecimento. Essas novas tecnologias chamam a atenção do aluno pelo fato do mesmo sair de sua zona de conforto e ser confrontado em diversas situações, conseqüentemente, levando esse aluno a desenvolver suas habilidades de criação, aliado a um estudo de informações e promovendo a satisfação com o ato de aprender.

A problemática da seguinte pesquisa visa analisar mais profundamente as influências das tecnologias no processo de aprendizagem escola, apontando também os tipos de tecnologias que são capazes de contribuir com esse processo.

O profissional da educação possui o dever de ajudar e direcionar os alunos aos novos caminhos desse avanço tecnológico, oferecendo novos métodos de aprendizagem e recursos tecnológicos dentro do ambiente escolar. Assim, os recursos midiáticos ajudam a favorecer e comprometer profissionais da educação e alunos em seu conhecimento. Atualmente, crianças chegam às escolas já possuindo um grande conhecimento tecnológico, o que impede que as aulas e atividades sejam ministradas tradicionalmente, como há alguns anos atrás, pois:

O uso de novas tecnologias, em especial, do computador, está provocando sensíveis melhorias no processo de ensino aprendizagem em muitas escolas e em projetos de pesquisas envolvendo a educação em geral, apresentando resultados importantes com relação à identificação dos esquemas mentais dos alunos e a forma de resolução de problemas adotada (VALENTE, 1993 apud KLAUS, 2003, p.66).

Atualmente o acesso ao computador é mais amplo e, com isso, surgiram grandes inovações e melhorias em relação à educação, por meio dos vários recursos existentes em seus sistemas. Há diversos métodos aliados a softwares que hoje são utilizados nos processos de aprendizagem do aluno e, cabe ao professor que ministra as aulas, massificar esses recursos tecnológicos, de modo a influenciar o aluno na descoberta de novos caminhos rumo ao desenvolvimento do saber.

Deste modo, os recursos midiáticos podem auxiliar à modernização da escola por meio da atualização da aprendizagem, por exemplo: a informática, pois dentre todas as tecnologias é a mais ampla e promissora, na qual oferece ao educador recursos que facilitam o avanço do conhecimento e do aprendizado. Hodiernamente, tanto o meio social como a escola contêm vários recursos tecnológicos que vão desde as ferramentas mais simples até as mais avançadas. O próprio ambiente escolar tem como principal objetivo levar seus alunos a assimilar os novos conceitos do mundo atual e ensinar também novas habilidades, permitindo que o indivíduo seja capaz de avaliar e lidar mais facilmente com as situações com as quais irá se deparar ao longo da vida, sendo capaz também de se adaptar a qualquer meio em que estiver inserido.

A metodologia deste trabalho foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa. É compreendida conforme Fachin (2003, p.125), como a “finalidade de conduzir o leitor a determinado assunto e proporcionar a produção, armazenamento, reprodução e utilização”. Ou seja, é um conjunto de

conhecimentos que se encontram agregados às obras, no qual tem por finalidade organizar, selecionar e registrar os apontamentos que se relacionam com o tema da pesquisa, de maneira a compor uma importante memória para o registro e relação do trabalho.

O presente trabalho foi subdividido em capítulos para uma melhor compreensão. No primeiro capítulo será apresentada a introdução, na qual estão dispostos o problema e os objetivos da pesquisa. No segundo capítulo serão abordadas as tecnologias a favor da educação, debatendo como as mesmas influenciam no cotidiano de cada indivíduo e quais os recursos tecnológicos que se oferecem em favor do conhecimento. O terceiro capítulo tratará sobre a forma com que a tecnologia pode interferir no conhecimento e aprendizagem do ser humano em relação aos aspectos sociais, culturais e políticos. Portanto, no último capítulo, são apresentadas as considerações finais do trabalho.

2. AS TECNOLOGIAS A FAVOR DA EDUCAÇÃO

Tecnologia é um conjunto de técnicas, métodos ou processos, no qual estão disponibilizadas ferramentas para o processo de aprendizagem. Um exemplo de tecnologia é o giz utilizado no quadro negro. O modo de olhar ou conversar com os outros também podem ser considerados como sendo uma tecnologia.

Tecnologia é tudo aquilo que nos transmite informação, nos ajuda a realizar uma determinada tarefa da melhor maneira possível, um exemplo de produtos criados e que fazem parte do nosso meio tecnológico são: jornais, livros, revistas, televisão, aparelhos eletrônicos, computador, celular, máquina fotográfica, entre outros. Há também aquela tecnologia que pode ser considerada abstrata, por não se tratar de algo físico, como por exemplo: programas de softwares, internet, de modo geral o mundo cibernético.

Atualmente há uma gama de recursos tecnológicos capazes de oferecer conhecimento e interatividade dentro da sala de aula, entretanto, é função do educador diante dessa variedade buscar e escolher as ferramentas ideais para se utilizar, facilitando a construção de um aprendizado de maior qualidade para o aluno. Para compreender o modo evolutivo dessas tecnologias, Levy afirma:

As TIC não devem ser usadas como máquinas para ensinar ou aprender, mas como ferramenta pedagógica para criar um ambiente interativo que proporcione ao aluno, diante de uma situação- problema, investigar, levantar hipóteses, testá-las e refinar suas ideias iniciais, construindo assim seu próprio conhecimento. Nesse sentido, a aprendizagem, através de trocas virtuais e/ou presenciais com sujeitos de diferentes culturas, idiomas, realidades sociais, conduz a resultados diferenciados numa ação pedagógica que preza pelas interações e intercâmbios entre linguagens, espaços, tempos e conhecimentos, promovendo a orientação de processos individualizados, bem como da aprendizagem cooperativa (2000 apud MACEDO, 2007, p.10).

O aluno hoje tem uma interação mais desenvolvida com o computador, máquina essa que passou a interferir na vida dos mais jovens desde os primeiros anos de vida, inicialmente por meio de jogos e entretenimento infantil e, em seguida na adolescência, por meio da interação com as redes sociais e os jogos. À vista disso, quando o indivíduo se encontra em um ambiente escolar, ele já se sente familiarizado ao fazer o uso de programas e softwares. De modo geral, o computador tem permitido à sociedade a oportunidade de se conectar em tempo real com tudo o que acontece em qualquer parte do mundo.

2.1 OS RECURSOS TECNOLÓGICO QUE A ESCOLA POSSUI

Para que possamos formar uma sociedade com uma melhor capacidade de leitura, escrita e aprendizagem, é necessário enfrentar alguns desafios, vários deles encontrados dentro da escola. Com isso se faz necessário que nos adequemos à realidade do cotidiano de cada escola, pois ainda não são todas as escolas que possuem essas tecnologias, recursos estes que necessitam do homem para serem administrados, como: computador, periférico, data show,

retroprojektor, DVD, mídia sonora, entre outros. Esses recursos são de grande influência no processo de aprendizagem, pelo fato de que nos conduzem à produção de novos conhecimentos e conceitos de informação (HAETINGER, 2005). É preciso que a escola, por meio dos professores, utilize os recursos midiáticos em prol do conhecimento para orientar os alunos em rumo a esse avanço, pois ele cresce em ritmo acelerado.

Com isso, alguns recursos tecnológicos mais antigos, como por exemplo: quadro de giz, mural, mapas, globo, cartazes, sucata, livros, jogos de tabuleiro, dentre outros, cada qual com sua riqueza, vão sendo deixado de lado pois não possuem mais o mesmo atrativo.

A utilização dos recursos em conjunto com o computador, em um âmbito escolar, possui o dever, por meio de suas ferramentas, de estimular e enriquecer o ensino e a prática do professor, proporcionando o desenvolvimento do aluno e melhorando suas ações. Diante disso, o educador necessita observar e descobrir qual o nível de conhecimento que o educando já possui em relação aos recursos tecnológicos, e levar em consideração a realidade na qual ele se encontra para poder realizar o planejamento das atividades, visto que, a escola tem como dever a formação de cidadãos, devendo estar atenta às ansiedades e desejos do momento para poder analisar, discutir e utilizar as novas tecnologias como instrumentos auxiliares na promoção do aprendizado (PAPERT,1986).

A busca pelo dinamismo e a inovação no âmbito educacional, é acarretada pelos novos objetivos educacionais, no qual tem por finalidade trazer à tona uma sociedade de informação, fazendo com que os cidadãos exerçam mais sua cidadania participativa, busquem ser mais críticos, reflexivos e atuantes, em busca de um ensino eficiente e de qualidade, que corresponda às necessidades dos dias atuais.

No espaço escolar, os recursos tecnológicos têm intensa influência no processo de desenvolvimento do conhecimento do aluno. Segundo essa afirmação, o conjunto escolar necessita obter novas formas de ensino e aferir métodos que sejam instigantes à criatividade dos educandos, desenvolvendo assim, um novo

caráter frente a essa realidade, ou seja, o uso das tecnologias de informação e comunicação na Educação (PAPERT, 2008).

2.2 O PAPEL DO PROFESSOR FRENTE AS TECNOLOGIAS

Para introduzir novas ideias na educação é necessária a participação de todo o conjunto escolar, essencialmente, as ações do gestor, o trabalho da equipe pedagógica e o auxílio do professor. Entretanto, para que sejam efetivadas as ideias, é necessário o acompanhamento de uma maior autonomia, na qual se possa tomar decisões, se consiga desenvolver propostas de trabalho em equipe e utilizar as novas tecnologias de informação em benefício da educação. Segundo Enricone (2001, p.68):

O professor é um ser insubstituível, mesmo com o uso da mais moderna tecnologia, sua função é a de organizar o ambiente de aprendizagem, escolher os recursos didáticos e softwares, realizar a intervenção pedagógica, reorganizar as atividades, ou seja, levar à auto-organização, interagindo e construindo junto com os alunos [...].

O professor tem o papel de mediar e orientar este processo de aprendizagem, ele é quem tem a função de direcionar os alunos aos diferentes meios de adquirir conhecimento, para que assim, futuramente, possam fazer suas próprias escolhas com maior autonomia. Freire (1983, p.15) afirma que é necessário buscar uma performance pedagógica mais dinâmica na aquisição de um “[...] processo educativo como um todo, inquieto, curioso, vital e apaixonado”, no qual permita ao aluno conhecer vários aspectos da realidade e, assim, desenvolver seu próprio conhecimento. Segundo Brandão (2010, p.64):

O uso da informática na educação precisa de professores preparados e treinados para utilizar os recursos oferecidos

por este sistema tecnológico de forma significativa, pois o uso sem orientação e sem um objetivo a ser alcançado não gera aprendizado.

Deste modo, percebe-se que a escola necessita estar atenta e bem informada quanto aos interesses do aluno, além de estar sempre aberta às mudanças. Já o educador precisa estar preparado para utilizar as novas ferramentas de informação comunicação, sempre se atualizando e acompanhando o avanço constante das mesmas. Para isso, é essencial que o professor possua um perfil dinâmico, incentivador, flexível, seguro, atencioso e inovador.

É importante salientar que a tecnologia traz consigo muitas influências e contribuições, não somente para a vida escolar do indivíduo, mas também para a vida pessoal pois elas apresentam um grande benefício para o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, social e até mesmo afetivo, estimulando mais a criatividade, a autonomia, a interação e auxiliando principalmente em sua própria formação integral.

3.1 O DESENVOLVIMENTO HUMANO FRENTE A APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA TECNOLOGIA

A educação necessita se adaptar às diversas transformações do tempo e às necessidades dos alunos, uma vez que o processo de ensino e aprendizagem não está limitado apenas ao uso das novas tecnologias. Hodiernamente, o conhecimento se expande em diversos campos, seja social, cultural ou político. Por consequência, os profissionais da educação têm o trabalho de promover as devidas articulações para criar alternativas que coloquem a educação a serviço da construção de relações democráticas. A escola como intermediária deste processo, necessita rever alguns paradigmas retrógrados e buscar inovações, é preciso que se formem equipes interdisciplinares e multidisciplinares, onde exista a autonomia de intervir e direcionar os novos caminhos ao âmbito escolar,

objetivando sempre a promoção de uma aprendizagem significativa por quem passa por ela (FACHIN, 2003).

Conforme afirma Maturana (1998), o educando ao se encontrar inserido no meio educacional, convive com várias pessoas e, nessa convivência, acaba sofrendo transformações devido às influências sociais. Ele afirma ainda que a tarefa do educador é dupla pois ele deve ajudar o aluno a adquirir habilidades operacionais e, ao mesmo tempo, deve conduzir o emocional do mesmo em direção à reflexão sobre o tema ensinado.

Deste modo, pode-se ver que o real desafio é superar as limitações que ainda existem em nosso meio, é preciso estar aberto para receber esta nova sociedade tecnológica, interagindo e trocando conhecimento entre alunos e professores, função essa destinada ao professor e desenvolvida pelos educando que buscam novos conhecimentos e métodos de aprendizados que possam favorecer um aprender de qualidade e que possa influenciar e impactar as futuras gerações (PAPERT, 2008).

É preciso que o educador tenha uma relação com o seu aluno, de um modo afetivo e sensível, estando presente em cada momento do processo de aprendizagem. É de grande relevância esse acompanhamento pois o aluno cria confiança, gerando assim um desenvolvimento mais completo de suas habilidades sociais, culturais, psicológicas e até mesmo físicas. Desta maneira, deve ser constante a interação entre ambos, aluno e professor. Assim, quando o aluno entrar nesse novo ambiente tecnológico, no qual ele talvez não se encontre familiarizado, ao adaptar-se ao novo, o aluno não se sentirá tão hostilizado pois somente o ambiente se encontra modificado e desarrumado, mas dentro de si ele estará se sentindo seguro.

Uma das dificuldades que o meio escolar ainda encontra hoje é o de constituir um espaço de mediação entre educandos e as tecnologias midiáticas, sendo necessário democratizar e buscar novas estratégias, de modo que beneficie e atenda às necessidades dos alunos em suas diferentes formas de aprendizagem (HAETINGER, 2005).

3.1 JEAN PIAGET

Para o psicólogo Piaget (1976), que durante sua vida estudou e concluiu que existem formas diferentes de interagir com o meio nas variadas faixas etárias, sendo possível determinar como funciona a aquisição mental do ser humano e como ele organiza esta aquisição de ideias, pelo fato da influência do meio no qual ele se encontra inserido, em cada período de sua vida. Deste modo, conforme o indivíduo vai amadurecendo psicologicamente e fisicamente, ao sofrer estímulos de seu ambiente físico e social, vai construindo a sua inteligência.

Piaget (1976) ressalta em seus estudos que há um equilíbrio em todo o processo de adaptação do ser humano, em seu processo de assimilação e acomodação o indivíduo não consegue ser mais em um do que em outro, entretanto, o meio em que o mesmo se encontra tem grande interferência favorecendo sua assimilação e acomodação, seja tanto na ação quanto em pensamento. Ao longo a vida a experiência humana é como se fosse uma alegoria e organização, vindo sempre a predominar a combinação adaptativa, determinada pelo momento e situação. A assimilação é o processo mental em que as experiências se aliam à ação e aos esquemas operatórios existentes, é um movimento de junção do meio. Já o processo que regula a assimilação e a acomodação é o equilíbrio. Quando há mudanças de ações no meio, isso ocorre devido a acomodação, isto é, a acomodação é um processo mental no qual sofre influências devido às suas experiências e relações com o meio, a mudança ocorre devido a um impulsionamento ao desenvolvimento cognitivo que o cérebro emite. É uma atividade que o organismo faz ao se submeter às exigências externas.

A inteligência não se inicia somente a partir do *Eu* ou dos objetos em si relacionado, mas sim das suas interações. O educando, quando bem orientado e estimulado, possui a capacidade de organizar seus próprios pensamentos e emoções, fazendo-se conhecedor de si mesmo. No momento em que ele vai crescendo, o seu cognitivo, afetivo e físico vai amadurecendo e se modificando, expressando assim uma evolução tanto interior como social, logo vai se adaptando às novas mudanças e aos recursos tecnológicos que o professor

utiliza para enriquecer todo o universo dinâmico que é o conhecimento. Neste momento, cabe ao professor direcionar o aluno em um ambiente criativo e dinâmico, para que assim ele possa assimilar e acomodar o novo que lhe rodeia, contribuindo desse modo, com seu processo de aprendizagem.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente fazemos parte de uma revolução cultural, em que o foco primordial é o pensar, resgatar do ser humano sua figura essencial e levá-lo ao futuro orientando quanto ao uso adequado das tecnologias da informação e da comunicação. Contudo, o estudo do tema abordado busca tratar não somente o uso do computador como uma única forma de adquirir conhecimento, mas sim apresentar também outras formas de tecnologia. Ao longo do tempo a educação tem se tornado um objeto de estudo onde o indivíduo passou a ser visto como participativo no meio social e passou a receber um espaço educacional adequado às suas necessidades de crescimento e desenvolvimento do conhecimento na escola. Por meio de pesquisas, foi possível perceber que devem ser muito bem planejadas as ações pedagógicas, pois é preciso que, o que for trabalhado com o aluno, lhe possibilite uma visão crítica e leve-o a encontrar sentido naquilo que está aprendendo.

Neste contexto, foi realizado um estudo sobre a intensa influência que a tecnologia vem exercendo no âmbito educacional, onde a cada dia ela se faz mais presente. Devido ao avanço constante das tecnologias ao nosso redor, a escola precisou se atualizar e acompanhar esse ritmo, através dos recursos tecnológicos vem sendo possível chamar mais o interesse do aluno às aulas, instigando-o a buscar por mais conhecimento.

Portanto, a influência da tecnologia no processo de aprendizagem beneficia a descoberta de novos conhecimentos e, com isso, resulta numa interferência no cotidiano das pessoas e estas transmitem a informação de modo significativo e transformador no ambiente escolar. A intervenção da escola e o desenvolvimento de diferentes ações pedagógicas voltadas às melhorias educacionais, possuem um papel fundamental na vida e no desenvolvimento

geral dos alunos, além de influenciarem também nas parcerias e colaborações entre escola/professor e professor/aluno.

REFERENCIAS

BRANDÃO, Alexandre Guilherme. **A tecnologia no processo de ensino e aprendizagem**, 2010. Disponível em <<http://www.blog.educacaoadventista.org.br/professorguilherme/index.php?op..>>. Acesso em 12 de Julho de 2018.

DULLIUS, Maria Madalena; QUARTIERI, Marli Terezinha. **Recursos Computacionais nas Aulas de Matemática**. 2005. Disponível em <<http://www.sbem.com.br>>. Acesso em 12 de Julho de 2018.

ERICONI, Délcia. **Ser professor**. Porto Alegre: EDIPURCS, 2001.

FACHIN, Odília. **Fundamentos de Metodologia**. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

FREIRE, Madalena. **A paixão de conhecer o mundo**: relatos de uma professora. 5. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

HAETINGER, Max. **O universo criativo da criança na educação**. 2. ed. Coleção Criar. 3. vol. Porto Alegre: Instituto Criar, 2005.

KLAUS JÚNIOR, Schünzen. **Aprendizagem, cultura e tecnologia**. São Paulo: Ed. UNESP, 2003.

MACEDO, Tangreyse Ehalt. **As tecnologias da informação e comunicação como ferramenta de enriquecimento para a educação**. 2007. Disponível em: <<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/61-4.pdf>>. Acesso em: 14 de Julho de 2018.

MATURANA, Humberto. **Emoções e linguagens na educação e na política**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998.

PAPERT, Seymour. **Logo: computadores e educação**. Tradução de José Armando Valente, Beatriz Bitelman. Afira V. Ripper. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986.

PAPERT, Seymour. **A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática**. Tradução de Sandra Costa. Porto Alegre: Artes Médicas, 2008.

PIAGET, Jean. **A equilibração das estruturas cognitivas: problema central do desenvolvimento**. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro, Ed. Zahar, 1976.

VALENTE, José. Armando. **Formação de professores para o uso da informática na escola**. São Paulo: Unicamp/Nied, 1993.

¹ Especialista em Gestão Escolar, pela Uniasselvi e Mestrado em Ensino, pelo Ifsul Cavg em Ciências e Tecnologias da Educação e Doutorado em educação, pela Christian Business School.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte

de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil